

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
Rahmah Medika Ananda
NIM. 180101110240**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Hari/Tanggal : Rabu/29 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batangserta alat-alat lain seperti

- duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycasrumphii* Miq.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Pratiwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan

Batang

(Sumber: Andra, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Helai Daun
B. Tepi Daun
C. Ujung Daun
D. Ibu Tulang Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Helai Daun
B. Tepi Daun
C. Ujung Daun
D. Ibu Tulang Daun

(Sumber: Arif, 2017)

D. Strobilus

Strobilus Jantan Dan Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber: Luthfi, 2004)

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan
A. Strobilus Betina
B. Ovulum

(Sumber: Luthfi, 2004)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Kulit
B. Biji

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Kulit
B. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Luthfi, 2004)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Permukaan Batang

(Sumber: Arif, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

C. Tangkai

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

(Sumber: Luthfi, 2014)

D. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Pangkal Akar
B. Cabang Akar
C. Batang Akar

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Pangkal Akar
B. Cabang Akar
C. Batang Akar

(Sumber: Pratiwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

(Sumber: Pratiwi, 2007)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber: Azidin, 1986)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber: Waluyo, 2012)

E. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Sarcotesta
B. Sclotesta
C. Endotesta

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

2) Literatur

Keterangan:
A. Sarcotesta
B. Sclotesta
C. Endotesta

(Sumber: Rocky, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, dan bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	Duri		
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkament dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan dan Betina	Jantan dan Betina	Jantan dan Betina
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Sub divisio : Cycadophytina
Classis : Cycadopsida
Ordo : Cycadales
Familia : Cycadaceae
Genus : *Cycas*
Spesies : (*Cycas rumphii* Miq.)

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada pakis haji atau (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pakis haji berupa serabut. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada pakis haji daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis dan mempunyai pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunga pakis haji adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, dengan sifat buah pakis haji adalah semu. Berdasarkan Literatur pinus atau (*Cycas rumphii* Miq.) mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hipud di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam rozet batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung

seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobilus. Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (pinervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus. Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi (*Cycas rumphii* Miq.) mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Menurut (Arnold, 1992) akar Pakis Haji termasuk dalam sistem akar tunggang atau radix primaria. Batang pokok pakis haji juga menyerupai palem. Ciri ciri batang pokok Pakis Haji berupa batang tegak lurus dengan diameter sekitar 30 cm. Pola percabangan batang adalah monopodial. Daun Pakis Haji secara sepintas terlihat seperti keris. Dengan daun majemuk yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan paripinnatus. Anak daun bercabang hingga pucuk. Pucuk daun yang masih muda menggulung, seperti pada daun paku. Bunga Pakis Haji masuk dalam kategori monoecus. Pada strobilus betina, bunga terdiri dari megasporofil berbentuk seperti senjata keris yang berluk-luk. Di dalamnya terdapat ovulum dua buah atau lebih tepat pada bagian tepi carpelum. Sementara, pada strobilus jantan. Mikrosporofil membentuk sisik yang susunannya rapat. Biji Pakis Haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem. Namun, mikrosporofil bentuknya menyirip dengan calon biji dua buah hingga 5 buah tepat pada permukaan carpelum.

Pakis haji berhabitus mirip palem, tetapi sebenarnya sangat jauh kekerabatannya. Kemiripan ini berasal dari susunan anak daunnya yang tersusun berpasangan. Semua pakis haji berumah dua (dioecious) sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Alat betina mirip daun dengan biji-biji tumbuh dari samping. Alat betina tumbuh dari sela-sela ketiak daun. Walaupun ia disebut "pakis", dan daun mudanya juga melingkar sebagaimana pakis sejati, pakis haji sama sekali bukan anggota tumbuhan berspora tersebut. *Cycas rumphii* termasuk tanaman yang habitusnya merupakan pohon menyerupai palma. Mempunyai sifat batang monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus dan bentuk batang bulat. Daunnya bertata letak daun berseling. Bentuk daun tumbuhan ini bangun pita dengan pangkal daun runcing dan ujung daun meruncing. Urat daun sejajar dengan warna daun yang hijau agak tua mengkilat. Strobilus selalu terminal tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada tangkainya.

Menurut (Astorn, 1982) berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Pakis haji pohonnya kecil, berbentuk seperti tumbuhan dari suku *Arecaceae* (*Palmae*). Daun majemuk menyirip terkumpul di ujung batang membentuk roset. Termasuk tumbuhan berumah dua, bunga-bunga tersusun dalam strobilus, setiap bunganya berkelamin satu. Strobilus jantan terletak di ujung batang, terdiri dari banyak mikrosporofil yang tersusun spiral. Setiap mikrosporofil mempunyai bagian yang steril sebelah atas berupa tudung dan bagian yang fertile di sebelah bawah yang banyak membawa mikrosporangia di permukaan bawahnya. Setiap mikrosporangia membawa banyak serbuk sari. Strobilus betina juga terdapat di ujung batang, membawa banyak makrosporofil yang bias lepas satu sama lainnya. Setiap makrosporofil mempunyai banyak bagian yang steril di sebelah atas dan bagian yang fertile di sebelah bawah yang membawa 2-8 ovul. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal, empulur besar dan pada kulit batang terdapat saluran-saluran

lendir. Pakis haji berhabitus mirip palem, namun sebenarnya sangat jauh kekerabatannya. Kemiripan ini berasal dari susunan anak daunnya yang tersusun berpasangan dan karena pada batangnya berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, serta memiliki korteks yang tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang berbentuk lingkaran yang tingginya bisa mencapai 1-6 m. Periodisitas dari tumbuhan ini bertipe pirenial (menahun) dengan tipe akar serabut. Semua pakis haji berumah dua (dioecious) sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Alat betina mirip daun dengan biji tumbuh dari samping. Alat betina tumbuh dari sela-sela ketiak daun.

Pakis haji mempunyai sifat batang yaitu percabangannya yang monopodial, arah tumbuh batang yang tegal lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang bersisik. Pada tangkai daun terdapat duri tempel yang tajam, pada batang terdapat sisik, bulu, dan sisa pelepah, anak daunnya sangat banyak yang garis tengahnya 20 – 25 x 1 – 2 cm yang sering kali berbentuk bulan sabit. Daun tersusun dalam roset batang, menyirip tunggal dengan tata letak daun yang berseling. Bentuk daun tumbuhan ini bangun garis dengan pangkal daun rata dan ujung daun runcing, yang lebih muda tergelung seperti paku. Urat daun rata dengan warna daun yang hijau agak tua. Strobilus selalu terminal tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada tangkainya. Biji berbentuk bulat memanjang dengan ukuran 4 – 6 cm, berwarna coklat, orange, kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, tebal 15 cm yang semakin di atas semakin menyempit, daun buah panjang dengan tepi daun rata dan lancip.

Menurut (Anton, 2013) akar beberapa jenis pakis haji dapat diinfeksi oleh sejenis Cyanobacteria, *Anabaena cycadeae*, yang pada gilirannya menguntungkan kedua pihak (simbiosis mutualistik). Akar yang terinfeksi akan membentuk semacam bintil-bintil yang berisi jasad renik tersebut. Beberapa pakis haji yang besar dapat dimakan bagian teras

batangnya, karena mengandung pati dalam jumlah yang lumayan. Habitusnya berkayu dan mempunyai lapisan korteks yang tebal dimana terjadinya penebalan sekunder yang disebabkan oleh beberapa kambium. Tangkai daun berduri tempel tajam dan anak daun sangat banyak. Daun panjang, bergerigi dan berakhir dengan ujung yang panjang dengan tepi yang rata dan lancip. Empulur tanaman pakis haji banyak mengandung amilum. Kulit batang, biji yang muda dan getahnya berguna untuk obat. Semua Gymnospermae adalah heterostrop, artinya mempunyai dua macam spora, yaitu mikrospora dan megaspore. Mikrospora atau polen menghasilkan gametofit jantan, sedang megaspore yang tunggal menghasilkan gametofit betina, dan pada gametofit ini terbentuk arkegonia. Kedua macam spora yang dihasilkan di dalam sporangia yang terdapat pada sporofil yang tersusun spiral pada aksis strobilus. Tumbuhan berbiji membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada konifer dan bunga pada tumbuhan berbunga. Seperti halnya pada tumbuhan lain, spora pada tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangia. Akan tetapi, pada tumbuhan berbiji, megaspore tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Megasporangia mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan makanan serta air. Gametofit betina akan tetap berada dalam sporangium, menjadi matang dan memelihara generasi sporofit berikutnya setelah terjadi pembuahan. Pada mikrosporangium, produk meiosis berupa mikrospora. Mikrospora yang mencapai sporofit akan berkecambah membentuk serbuk sari yang tumbuh menuju kearah bakal biji untuk membuahi gametofit betina. Pada tumbuhan berbiji, istilah mikrospora merupakan serbuk sari, mikrosporangium merupakan kantung serbuk sari, dan mikrosporofil merupakan benagsari. Istilah megaspore merupakan kandung lembaga (kantung embrio), megasporangium merupakan bakal biji, dan megasporofil merupakan daun buah (karpela). Sporofit yang menghasilkan mikrosporofil dengan mikrosporangia disebut mikrosporangiat atau strobilus

jantan (staminate cones), sedangkan yang menghasilkan megasporofil dengan ovulum (bersama mengasporangia) disebut mengasporangiat atau strobili betina (pistillate cones). Mikrospora dan megaspore bersifat haploid, dan berkembang sebagai sebagai hasil pembelahan miosis sel induk spora. Ukuran dan letak strobili pada tanaman bervariasi.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a–family Cycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq. yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14.Cycadaceae.**

Cycadaceae.

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1.

Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Sub divisio : Pinophytina
Classis : Coniferopsida
Ordo : Coniferales
Familia : Pinaceae
Genus : Pinus
Spesies : (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada pinus atau (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pinus berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak pada pinus daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunga pinus adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, dengan sifat buah pakis haji adalah semu. Berdasarkan literatur (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) habitusnya berupa pohon. Pada daun, ujung daun

meruncing, tepi daun Rata, Pangkal daun romping, dan daun majemuk beranak daun dua. Buahnya berbentuk kerucut, silindris. Tajuk pohon muda berbentuk piramid, setelah tua lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang. Pohon berumah satu (monoesis), bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, terutama di bagian bawah tajuk. Strobillus betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Reproduksi pada *Pinus merkusii* terjadi secara seksual. Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina. Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis. Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Menurut (Bernaldo, 1985) akar pada Tanaman Pinus merupakan akar tunggang (radix primaria) tapi juga bercabang – cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkeram tanah, dan berwarna cokelat. Memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang – cabang dan

menjadi akar – akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perakaran menjadi luas dan jangkauan penyerapan air, unsur hara juga semakin luas. Batang pada Tanaman Pinus merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Pohon Pinus ini jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau lima segitiga yang memanjang. Karena batang Pohon Pinus ini memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas sampai puncaknya mengecil. Bentuk batang Pohon Pinus ini membulat, memiliki tajuk pohon muda menyerupai piramida, namun ketika sudah tua menjadi lebih menyebarkan dan rata. Arah tumbuh Pohon Pinus tegak lurus ke atas (*erectus*). Permukaan batang Pohon Pinus retak – retak dan berwarna kecoklatan. Percabangan batangnya bersifat monopodial, yaitu batang pokok (utama) tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat daripada batang cabang – cabangnya. Daun pada Tanaman Pinus termasuk ke dalam daun majemuk (*folium compositum*). Pada daun Pinus ini tidak ada bagian terlebar, karena pangkal dan ujung hampir sama ukurannya. Sedangkan panjang daun sekitar 10-20 cm. Daun Pinus memiliki ujung daun (*apex folii*) berbentuk meruncing (*acuminatus*), memiliki pangkal daun (*basis folii*) berbentuk rombang/ rata (*truncatus*) dengan diselubungi sisik berupa selaput tipis, dan juga memiliki tepi daun (*margo folii*) berbentuk rata (*integer*), serta ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Bunga pada Tanaman Pinus termasuk ke dalam bunga berkelamin tunggal (*unisexualis*). Bunga Pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris dengan panjang sekitar 2-4 cm. Sedangkan bunga betina memiliki bentuk kerucut, ujungnya runcing, memiliki sisik, berwarna cokelat, dan setiap bakal biji terdapat sayap, serta terletak di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Bunga Pinus ini pada umumnya berwarna kuning ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah tua. Buah pada Tanaman Pinus yaitu Buah Pinus mempunyai bentuk kerucut, namun ada juga yang silindris. Bentuknya seperti pohon natal tapi kecil. Mempunyai panjang

sekitar 5-10 cm dan lebar sekitar 2-4 cm. Buah Pinus ini pada umumnya berwarna coklat dan termasuk buah semua yang tidak dapat dimakan. Biji pada Tanaman Pinus berbentuk pipih dan bulat telur (oval) dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga (recetaculum) atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan dua biji, dan warna biji Pinus umumnya putih kekuningan.

Menurut (Barjono, 2016) tanaman pinus merupakan tanaman yang termasuk mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) pohon dengan periodisitasnya adalah pirenial (menahun). Sifat akar (Radix) pada tanaman pinus adalah tunggang, karena akar lembaga pada tanaman pinus tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sifat batang (Caulis) adalah monopodial karena batang pokok tanaman pinus dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (erectus) dengan bentuk batang yang bulat. Permukaan batang adalah kasar dan memperlihatkan suatu keadaan lain berupa lepasnya kerak. Tata letak daun pada tanaman pinus adalah tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun adalah seperti jarum yang berukuran kecil dan meruncing memanjang serta tampak keras. Pangkal daun (Basis Folii) adalah runcing (acutus). Tepi daun (Margo Folii) adalah bertepi rata (integer). Tekstur permukaan daun adalah licin (laevis) karena permukaan daun dapat kelihatan dengan warna hijau. Sifat bunga (Flos) pada tanaman pinus adalah bunga majemuk. Sedangkan sifat buah (Fructus) adalah sejati karena buah terbentuk dari bakal buah dan apabila ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal pada bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Sifat lain yang terdapat pada tanaman pinus adalah adanya runjung bunga. Tinggi pohonnya ± 15 m. daunnya berbentuk seperti jarum yang terkumpul pada setiap ujung cabang pohon ini. Tumbuhan ini juga mempunyai bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina.. pohon pinus mempunyai perakaran, yaitu akar tunggang.

Habitusnya pohon yang mengandung getah dan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan terpenting.

Menurut (Hutapea, 1991) pohon pinus memiliki akar tunggang dengan sistem perakaran yang cukup dalam dan kuat sehingga dapat tumbuh di tanah yang dalam/tebal dengan tekstur tanah ringan sampai sedang. Jenis pinus ini juga tidak memiliki syarat tinggi untuk jenis tanah tempat tumbuhnya karena pohon pinus dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah bahkan pada tanah dengan pH asam. Pinus merkusii dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat, namun tempat tumbuh terbaik bagi jenis pohon pinus ini berada pada ketinggian tempat antara 400-2000 mdpl. Pohon pinus yang ditanam pada ketinggian tempat kurang dari 400 mdpl akan menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal karena suhu udara yang terlalu tinggi. Selain itu, pertumbuhan pohon pinus yang ditanam di ketinggian tempat lebih dari 2000 mdpl juga tidak akan optimal karena terhambatnya proses fotosintesis. Tempat tumbuh yang baik bagi jenis pinus ini memiliki curah hujan 1200-3000 mm/tahun dan jumlah bulan kering 0-3 bulan. Di Pulau Jawa, Pinus merkusii dapat tumbuh baik pada tempat yang memiliki ketinggian di atas 400 mdpl dengan curah hujan 4000 mm/tahun (Perhutani 1993). Pohon Pinus merkusii dapat tumbuh hingga tingginya mencapai 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm, bahkan pada pohon pinus yang sudah tua diameter pohon dapat mencapai 100-145 cm. Batang bebas cabang pohon pinus sekitar 2-23 meter. Pada kondisi tegakan tertutup bentuk batang pohon pinus akan lurus, namun pada kondisi tegakan terbuka/jarang batangnya akan bengkok. Batang pohon pinus tidak berbanir dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Kulit batang pohon pinus ini berwarna coklat kelabu hingga coklat tua dan tidak mudah mengelupas.

Kuncideterminasi pinus :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1b -2b-3a-famili Pinacea.
Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh..... **13. Pinaceae**

Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisi kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap, yang dinamakan sisik penutup dan yang dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerap kali miring.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Sub divisio : Gnetophytina
Classis : Gnetopsida
Ordo : Gnetales
Familia : Gnetaceae
Genus : Gnetum
Spesies : (*Gnetum gnemon* L.)

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada melinjo atau (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari melinjo berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada melinjo daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua dan sifat buah melinjo adalah sejati tunggal.

Menurut (Ronald, 2000) berdasarkan Literatur, (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantandan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging. (*Gnetum gnemon*

L.) merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial. Daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata, duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofit dan makrosporofil banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup. (*Gnetum gnemon* L.) memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Menurut (Rahardja, 2013) tanaman melinjo memiliki akar tunggang yang mampu merayap dipermukaan tanah berwarna coklat hingga keabuan gelap. Akar tanaman melinjo mampu menembus tanah sampai kedalaman 3 sampai 5 meter bahkan juga lebih. Akar tanaman melinjo berfungsi sebagai alat untuk menyokong tegaknya tubuh tumbuhan dan menyerap air serta unsur hara didalam tanah. Melinjo memiliki batang yang berbentuk bulat memanjang dengan diameter 10 sampai 20 cm juga bisa lebih. Batang melinjo dapat tumbuh tegak mencapai 15 sampai 20 m dengan permukaan batang yang rata. Batang ini juga memiliki cabang monopodial yang terlihat cukup jelas, besar dan panjang. Daun pada tanaman melinjo yaitu tunggal dengan bentuk oval dan terdiri dari beberapa helaian daun, bagian tepinya rata, daunnya saling duduk berhadapan, serta bentuk tulang yang menyirip. Pada bagian dalam daun memiliki serabut halus yang berwarna putih. Pengertian bunga pada tanaman melinjo termasuk bunga tidak sempurna, karena terpisah antar bunga jantan dengan bunga betinanya. Pada bagian bunga jantan terdapat benang sari, dan pada bunga betinanya terdapat karangan bulir, biasanya dalam proses penyerbukan tidak secara langsung akan tetapi memerlukan bantuan angin, air, hewan dan juga manusia. Tanaman melinjo memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung

dengan tandan bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Melinjo merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, arah tumbuh lurus ke atas dengan percabangan monopodial dan permukaan batangnya kasar berbentuk bulat. Bangun daun jorong dengan ujung yang meruncing, pangkal daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tata letak daun berhadapan. Perakarannya bersifat akar tunggang. Perwakannya berupa pohon. Memiliki bentuk daun memanjang dengan ujung daun yang runcing, tepi rata dan letaknya berhadapan pada buku-buku batang yang membesar pada bagian buku-bukunya tersebut. Pertulangan daunnya menyirip. Strobilus jantan maupun betina majemuk. Memiliki embrio dengan 2 kotiledon. Setiap bunga jantan memiliki perigonium berbentuk corong dengan satu stamen yang membawa 2 anthera. Pada setiap buku dari strobilus betina hanya terdapat satu lingkaran bunga-bunga betina. Bunga betina memiliki dua integumen yaitu integumen luar dan integumen dalam. Buah duduk pada waktu masak berwarna merah. Kulit biji melinjo terdiri dari lapisan kulit luar, lapisan kulit tengah dan lapisan kulit dalam.

Menurut (Suratno, 2014) daun muda, perbungaan, buah muda, dan buah tua melinjo dimasak sebagai sayur. Bijinya merupakan bagian yang terpenting. Buahnya tidak lain dari biji yang terbungkus oleh kulit dalam yang kaku (kulit biji) dan kulit luar yang tipis dan dapat dimakan. Bijinya satu butir per buah, berukuran besar dan berkulit tanduk. Proses embriogenesisnya mungkin belum tuntas sewaktu biji itu jatuh dari pohon. Perkembangan selanjutnya terjadi sewaktu biji sudah tergeletak di tanah. Biji itu memerlukan waktu beberapa bulan sampai 1 tahun untuk mulai berkecambah. Munculnya ranting secara serempak dan perbungaannya berlangsung terus-menerus sepanjang tahun, tetapi keadaan iklim di sentra-sentra utamanya menyebabkan adanya tingkatan kesinkronan, yang seringkali menjurus ke terjadinya 2 kali masa panen per tahunnya. Periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan

batang simpodial, arah tumbuh batang tegak lurus ke atas. Bentuk batang pohon melinjo adalah bulat, dan permukaan batang licin. Bagian daun tidak lengkap, daun-daun tersusun sejajar dengan urat daun menyirip. Ujung daun meruncing dengan pangkal daun yang runcing, tepi daun rata, warna daun hijau. Sifat buah semu. Ketika biji dibelah menjadi dua bagian maka akan terlihat mesokarpium dan endokarpium. Menurut literatur morfologi daun pohon melinjo (*Gnetum gnemon*) yaitu bentuk helai bulat telur (ovate), bentuk tepi daun rata (ovate), bentuk pangkal daun membulat (rounded), bentuk ujung daun meruncing (acuminate), pertulangan daun melengkung (arcuate), kondisi permukaan daun hijau licin, tata daun berhadapan (opposite), dan komposisi daun tunggal (folium simplex). Morfologi bunga dan buah pohon melinjo (*Gnetum gnemon*) yang diamati yaitu memiliki jenis bunga tidak lengkap, tata bunga aksilaris (flos axillaris), sifat simetri bunga polisimetris (actinomorpha), komposisi bunga majemuk (inflorescence), tipe perbungaan bongkol (head), tipe buah berdaging, bentuk buah batu, ukuran buah 2x4 cm, warna buah muda hijau, wa

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a-15- family Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....	9
9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14b. Semua daun duduk berhadapan	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b. Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae

Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah satu (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung, benang sari 1, ruang sari 2.

Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung, selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu : buah buni atau buah batu.

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus.
2. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
3. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

4. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, *Penjelasan Morfologi Gabus*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Astorn, *Penjelasan Morfologi Lele*, Jakarta: Erlangga, 1982.
- Anton, *Penjelasan Morfologi Bawal*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Bernaldo, *Penjelasan Morfologi Peda*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Barjono, *Penjelasan Morfologi Ular*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi dan Morfologi Pinophyta*,
<http://cronquist.com/klasifikasi-dan-morfologi-Pinophyta-html>.
Diakses pada tanggal 29 Februari 2020.
- Hutapea, *Penjelasan Morfologi Kadal*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*,
Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Ronald, *Penjelasan Morfologi Cicak*, Bengkulu: Erlangga, 2000.
- Rahardja, *Penjelasan Morfologi Landak*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Suratno, *Penjelasan Morfologi Burung*, Surabaya: Erlangga, 2014.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab :

Perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam 3 anak divisi yaitu :

- a. Divisi Cycadophytina

Biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument.

- b. Divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dengan ovul dengan satu integument.

- c. Divis Gnetophytina

Tumbuhan Gymnosprmae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Eumbrio dengan dua kotiledon.